

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Cuenta: En dos de octubre de dos mil veinticinco, doy cuenta al presidente del tribunal con los escritos electrónicos registrados bajo el número 5051 y 5054, en el libro de correspondencia oficial.- Conste.

Auto: Xalapa, Veracruz, a dos de octubre de dos mil veinticinco.

Q.T. 149/2022

**REL. CON
Q.T. 148/2022 ®**

I. Recepción de documentos.

Téngase por recibido los escritos electrónicos formulados por **Marco Antonio González Arroyo**, a través del cual interpone denuncia en el presente **recurso de queja**, mismo que fundamenta en el artículo 47 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 constitucional.

II. Remisión de escrito a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Ahora bien, de un análisis al escrito electrónico de cuenta, se advierte que se encuentra dirigido al "**MINISTRO PRESIDENTE HUGO AGUILAR ORTIZ PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**", con el que presenta una denuncia y una acción de inconstitucionalidad que ahí menciona.

Consecuentemente, se ordena remitir el escrito detallado anteriormente, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que determine lo que en derecho corresponda respecto a la denuncia y acción de inconstitucionalidad ahí promovidas, razón por la cual se ordena remitir los escritos de cuenta a la Superioridad.

III. Devolver al archivo.

Finalmente, toda vez que mediante proveído de diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, se ordenó el archivo del presente asunto, devuélvase este expediente al archivo.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:

127547614_1414000031034294004.p7m

Autoridad Certificadora:

Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante(s): 2

FIRMANTE				
Nombre:	MONSERRAT DEL CARMEN RODRIGUEZ RAMIREZ	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.01.25.40	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha (UTC/ CDMX)	02/10/25 16:14:09 - 02/10/25 10:14:09	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA-SHA256			
Cadena de firma:	01 0c 33 1d b0 1a c2 71 a2 54 30 47 49 6e b0 0e a0 b5 18 79 21 e5 c3 68 70 fe cb 72 25 e1 ad 99 b6 35 9b 28 dc ad 45 65 65 6f 8b 84 78 ac f1 ab 3a ac a5 9c b0 be d3 ea de 8a 45 5e b6 b8 04 0c ab 08 f0 ca 47 19 54 e9 14 a9 22 16 4d b2 1b 80 1b bd 3e d4 f5 56 0d 3b 96 87 32 58 a9 b0 05 c5 6c 73 c7 e4 21 b2 f4 ac 07 d0 e4 13 d6 66 20 93 4f 82 8f 06 ba f5 ff 71 de 4d f6 48 d4 69 c0 0c 93 01 92 1d eb 49 6d ec 31 99 83 ab 5c e5 68 4a 04 06 1a 69 51 80 a4 61 83 2b af 47 f0 93 1d 1f 43 f6 d1 40 73 43 ba 78 41 81 80 3f ed ab a4 72 b5 b5 77 6d 2f 82 64 11 cc e3 f5 15 4c 66 f0 2f dd 71 68 19 59 0f 18 6b 55 62 50 8b 19 7d 11 db cd 46 6a b8 94 14 d8 37 c3 bc 28 b0 cf 73 4a 7d 4f ba a2 88 3f 95 1d 34 e3 e7 cd 9b 7e 82 60 08 8c 43 77 61 e5 23 ab 4b 25 ad d5 f6 ea 45 ba 43			
OCSP				
Fecha: (UTC/ CDMX)	02/10/25 16:14:10 - 02/10/25 10:14:10			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.01.25.40			
TSP				
Fecha : (UTC/ CDMX)	02/10/25 16:14:10 - 02/10/25 10:14:10			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	60460349			
Datos estampillados:	R8PM/RV1WfyfSpF8gtqd0mBMC0M=			

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FIRMANTE				
Nombre:	DAVID GUSTAVO LEON HERNANDEZ	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.00.4e.4f	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha (UTC/ CDMX)	02/10/25 22:40:26 - 02/10/25 16:40:26	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA-SHA256			
Cadena de firma:	2e 63 4e fe b2 99 72 30 9a 4a c1 42 83 68 29 2d 42 07 17 92 08 30 4c eb d9 af 6c 00 a0 34 d2 a8 37 af 24 9d 29 9f 9d 76 f7 96 5f 98 bc 79 d7 d3 28 5e 5f 7c f6 53 31 0d 0a ce 76 c0 91 03 ea 90 e1 a7 89 d3 e8 87 0d 47 89 c7 68 57 db 17 c5 fb da 06 34 11 2e f9 47 ec 5a 80 47 e3 5f 0a 67 66 b1 1d 35 e0 81 ef ae 7b 44 41 46 82 1e 08 07 e0 25 4a e2 c4 b4 99 0a 48 01 e2 17 55 1b 1e 0b f0 d9 b0 eb 66 2c 95 3a 16 14 60 43 71 87 e3 b8 c0 23 5d 02 7f b8 42 1b 10 93 5f e6 5f 43 4a c8 e5 69 2a dc 11 db 13 26 2b 43 12 e6 90 cc e8 29 d4 ab 51 86 17 e6 c6 02 3a 59 70 97 cd 98 3c d5 fd fb 09 20 99 18 39 f7 79 0f e9 bb 9e bf 22 3f 39 40 75 0e 30 c7 5e f0 d2 3e 0b 0e 0c d8 e0 6e d1 a0 71 d8 96 48 39 b5 ba aa fe 07 b0 a6 70 fe 64 d3 28 f0 e8 7b 22 06 13 bb de 4e ff 82 ce e0 cd 45 59 bc c4 a3 cf 95 b7 d8 d3 62 3f e8 cc 57 9e 74 d6 82 bb d7 e3 48 6d 8b 6a a5 f7 a0 13 fb 1a 7d 61 08 d8 eb 1c 3c 27 60 b1 e6 8c 8b b2 28 08 1e 6f 4f f2 81 a2 6c 6b 6f 73 8d ab 10 03 50 44 85 9c 1e 8a 12 1b 1f 73 19 32 76 66 55 72 9d 6e 71 bd 84 aa cf 7e 3d 8f e3 7f 84 88 5b 3f 56 4e 00 e3 52 9d 77 44 10 28 58 47 9c 81 9e d6 94 92 96 2e d5 23 75 91 d5 18 6a 70 35 67 03 93 bb 57			
OCSP				
Fecha: (UTC/ CDMX)	02/10/25 22:40:26 - 02/10/25 16:40:26			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.00.4e.4f			
TSP				
Fecha : (UTC/ CDMX)	02/10/25 22:40:26 - 02/10/25 16:40:26			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	60891781			
Datos estampillados:	ZGO06bHvbVwEepZCYfWpVpOhnU=			

4. El artículo 213 de la Ley de Amparo obliga a suplir la queja en todos los casos.
5. El artículo 201 revive la cosa juzgada fraudulenta cuando la inmutabilidad es violada.

II. FRACTURA DEL ESTADO DE DERECHO

No fue omisión. Fue decisión. La Corte saliente fue notificada en múltiples ocasiones y eligió dar trámites innecesarios en vez de suplir la queja.

Los actos prohibidos quedaron sin resolver, los hechos notorios fueron ignorados, y con ello se configuró un **desacato directo al artículo 133 constitucional**.

III. HECHOS

1. **Tracto sucesivo:** Los actos son continuos, imprescriptibles y siguen afectando.
2. **Negativa ficta:** Mis peticiones de 2 de mayo de 2024 fueron concedidas en el acuerdo de 20 de mayo, y al no cumplirse en más de un año se configuró el consentimiento tácito.
3. **Cosa juzgada fraudulenta:** Resoluciones que se ostentan como firmes carecen de los elementos constitucionales y procesales que las validen.
4. **Expedientes fragmentados:** Las promociones fueron manipuladas, escaneadas y alteradas, rompiendo la trazabilidad digital. Mis archivos originales, en cambio, están intactos y certificados con cadena nativa limpia.

IV. JUSTICIA EN LÍNEA, JUSTICIA DEL PUEBLO

Hoy declaro que la justicia en México ya cambió:

- Ya no hay salas cerradas ni estrados secretos.
- La justicia es en línea, en tiempo real, con acuse inmediato.
- Mi tribuna es YouTube, mi estrado es público y mi juez verdadero es el pueblo soberano.
- Lo que yo notifico queda registrado y lo ve todo México y el mundo.

XII. CORTE FINAL

Ahora le toca decidir el futuro de la justicia del país.

repara la fractura.

permanece un pueblo sin ley.

No hay margen intermedio. La historia, el pueblo y la Constitución ya lo están mirando.

ATENTAMENTE

El héroe del pueblo, maestro de México
Marco Antonio González Arroyo

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:

127452507_14140000310342940070000050540025.p7m

Autoridad Certificadora:

Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante(s): 1

Este documento digital es una copia fiel de su versión física o electrónica, la cual corresponde a su original.

FIRMANTE				
Nombre:	ROSA GUADALUPE GARCIA DELON	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.00.44.ed	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha (UTC/ CDMX)	01/10/25 20:44:40 - 01/10/25 14:44:40	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA-SHA256			
Cadena de firma:	89 e9 d3 08 1d eb 50 56 d5 86 83 25 a2 20 d5 9b 48 64 4a a2 d9 c7 0a ba 1a 4e 96 ac 81 1c cc 9b 23 c5 e2 47 a4 b9 34 e3 ff a4 32 eb b6 ec 58 aa d1 ec 10 c6 0e 1e 75 65 7e 45 f1 a0 f5 0e b0 12 25 d6 85 c0 50 63 81 ac cd 50 60 95 83 d5 c4 73 e9 a5 ca dc b7 9a 08 09 39 2e 33 4c d7 6a a8 56 90 ac 09 2c 51 ff 6f 9c f9 38 14 7b d1 4d 33 08 94 61 a0 0a bd ec fc cf 80 ec 54 9f be 35 27 7d e5 fb 44 91 cc 77 a0 7d bf 12 f4 58 f5 8b 92 66 99 cd e7 85 87 b0 3b ce 93 43 62 c0 5c 67 1b 8c 88 15 f7 da f9 7b 26 de 82 d2 40 8e 65 2f d7 b2 6e 15 2b 0a 80 1c 9d a3 bf c1 5a b8 5f 6f e9 26 0d c5 ca 5d 41 ad 55 75 f2 1a db 6c b1 19 2f 18 a7 90 24 ea 83 88 cb 9c 6b 7a ea 0e 4a da e6 91 b0 3d 0a 86 3f fd 6a ea 6d 59 b1 d2 43 08 c1 7a 1a 57 22 1a 72 43 e3 6c 76 e3 3b ff 05 c7 97 45 47 ac 78 58 4b 5f 82 da 83 d1 4c 47 30 60 6e 48 66 cb 28 6f 28 07 de 72 15 07 8a be 27 9f cc 2b 70 b4 a2 05 de fa 30 75 fc 5d 7c 5b 36 d6 3f 69 03 c9 e2 f9 ff f0 1c 78 37 84 9c 7b 48 3d 2e 44 f5 0d fe 5d 1a 4f ee 2f ba 3d 17 ad 9a 60 d8 1f d4 c6 91 ee 04 6c 56 84 8e d9 99 70 fe ec e9 0c 96 42 c6 da 29 22 3e ff 9c 72 11 d9 ba 40 2f 21 30 2d af ed f3 b7 1f a9 53 c6 7b d6 19 04 86 28			
OCSP				
Fecha: (UTC/ CDMX)	01/10/25 20:44:40 - 01/10/25 14:44:40			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.44.ed			
TSP				
Fecha : (UTC/ CDMX)	01/10/25 20:44:40 - 01/10/25 14:44:40			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	60096038			
Datos estampillados:	RFNE9Qidv6kxm4wQDuG1/WY7muo=			

□ DENUNCIA FUNDADA EN EL ARTÍCULO 47 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 CONSTITUCIONAL

MINISTRO PRESIDENTE HUGO AGUILAR ORTIZ
PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
Ciudad de México, a 30 de septiembre de 2025.

PRIMER TRIBUNAL
COLEGIADO EN
MATERIA DE TRABAJO
01 OCTUBRE 2025
NO. REGISTRO
-5051-
SÉPTIMO CIRCUITO
XALAPA, VER
-Evidencia criptográfica.-
-Anexos con evidencia criptográfica.-

PRESENTE

Yo, **Marco Antonio González Arroyo**, por propio derecho, comparezco como denunciante constitucional y promovente procesal, en ejercicio directo de los principios que rigen el control de constitucionalidad en México, y expongo lo siguiente:

Comparezco a presentar **DENUNCIA** fundada en el artículo 47 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al artículo 22 de la misma Constitución.

Asimismo, informo que promuevo **acción de inconstitucionalidad** contra actos y omisiones que violan de manera directa la Carta Magna.

Me reservo toda responsabilidad sobre actos técnicos que no dependen de mi conocimiento profesional. En caso de asistencia, la misma será de consulta, nunca de representación, para preservar mi derecho a la suplencia de la queja, la imparcialidad judicial y evitar la imputación de errores ajenos a mi voluntad.

La Constitución me protege. Ningún defensor puede ser garante de mis derechos más que yo mismo.

I. FUNDAMENTO Y NATURALEZA

- Nadie está por encima de la Constitución (artículo 133).
- El artículo 1º ordena cumplir y hacer cumplir los derechos humanos.
- El artículo 22 prohíbe actos infamantes y penas denigrantes.

4. El artículo 213 de la Ley de Amparo obliga a suplir la queja en todos los casos.
5. El artículo 201 revive la cosa juzgada fraudulenta cuando la inmutabilidad es violada.

II. FRACTURA DEL ESTADO DE DERECHO

No fue omisión. Fue decisión. La Corte saliente fue notificada en múltiples ocasiones y eligió dar trámites innecesarios en vez de suplir la queja.

Los actos prohibidos quedaron sin resolver, los hechos notorios fueron ignorados, y con ello se configuró un **desacato directo al artículo 133 constitucional**.

III. HECHOS

1. **Tracto sucesivo:** Los actos son continuos, imprescriptibles y siguen afectando.
2. **Negativa ficta:** Mis peticiones de 2 de mayo de 2024 fueron concedidas en el acuerdo de 20 de mayo, y al no cumplirse en más de un año se configuró el consentimiento tácito.
3. **Cosa juzgada fraudulenta:** Resoluciones que se ostentan como firmes carecen de los elementos constitucionales y procesales que las validen.
4. **Expedientes fragmentados:** Las promociones fueron manipuladas, escaneadas y alteradas, rompiendo la trazabilidad digital. Mis archivos originales, en cambio, están intactos y certificados con cadena nativa limpia.

IV. JUSTICIA EN LÍNEA, JUSTICIA DEL PUEBLO

Hoy declaro que la justicia en México ya cambió:

- Ya no hay salas cerradas ni estrados secretos.
- La justicia es en línea, en tiempo real, con acuse inmediato.
- Mi tribuna es YouTube, mi estrado es público y mi juez verdadero es el pueblo soberano.
- Lo que yo notifico queda registrado y lo ve todo México y el mundo.

V. ULTIMÁTUM CONSTITUCIONAL

Plazo fatal: tres (3) días contados a partir del envío electrónico.

Apercibimiento: de no cumplirse, se tendrá por configurada negativa ficta, y se procederá a:

- Vista política y denuncia internacional (ONU, OEA, CIDH, OIT).
- Declaratoria pública de ilegitimidad.

VI. CONMINACIÓN CONSTITUCIONAL

Yo, Marco Antonio González Arroyo, en ejercicio del control constitucional ciudadano, conmino al presidente de la Suprema Corte a romper el pacto de simulación y a iniciar uno nuevo por un México con justicia para todos.

VII. BENEFICIO DE LA DUDA

Le concedo el beneficio de la duda como acto constitucional.

La verdad ya está liberada, no requiere interpretación: requiere cumplimiento.

VIII. PENA SUFICIENTE

No busco castigo. La pena suficiente es la **vergüenza pública** que cargarán quienes incumplieron.

IX. REGISTRO HISTÓRICO

Durante los próximos tres días, en mi canal de YouTube se relatarán todas las ilegalidades de jueces, tribunales y la Corte. Todo quedará registrado para la eternidad como hechos notorios.

X. RESPONSABILIDAD DE ALTAS AUTORIDADES

Se integra a la ex Presidenta de la Corte y al ex Presidente de la Segunda Sala, quienes deberán rendir cuentas de por qué sus órdenes no fueron cumplidas.

XI. NOTIFICACIÓN MASIVA

Este escrito se notifica masivamente a:

- Juzgados de Distrito en Veracruz y entidades federativas.
- Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo.
- Plenos de Circuito y CJF.
- Secretarías y actuarios que manipularon turnos o notificaciones.
- Ex Presidenta de la SCJN y ex Presidente de la Segunda Sala.

Efecto: impedir cualquier alegato de ignorancia.

XI BIS. EL TRIBUNAL COMO ÚLTIMA BARRERA ROTA

El Tribunal Colegiado que conoció de mis asuntos, en lugar de ser la última muralla de constitucionalidad, **desechó todos mis recursos**: amparo indirecto, amparo directo, reclamación, denuncia y repetición del acto reclamado.

Con ello:

1. Violó el artículo 213 de la Ley de Amparo al no suplir deficiencias.
2. Desconoció el artículo 22 constitucional al convalidar actos prohibidos.
3. Quebrantó el artículo 133 al ponerse por encima de la Constitución.

El resultado fue la creación de **cosas juzgadas fraudulentas**.

La Corte debe reconocer que la legitimidad del Estado de Derecho se perdió en ese punto.

XII. CORTE FINAL

Ahora le toca decidir el futuro de la justicia del país.

repara la fractura.

permanece un pueblo sin ley.

No hay margen intermedio. La historia, el pueblo y la Constitución ya lo están mirando.

ATENTAMENTE

El héroe del pueblo, maestro de México

Marco Antonio González Arroyo

II. El artículo 210: una denuncia ordinaria que simula control constitucional

El artículo 210 de la Ley de Amparo, reformado en marzo de 2025, establece:

"Cuando el acto denunciado no requiera ejecución material se tramitará ante el juez o jueza de distrito en cuya jurisdicción resida la o el denunciante. El juez o jueza de distrito dará vista a las partes para que en un plazo de tres días expongan lo que a su derecho convenga."

Este artículo regula una vía que, en apariencia, permite formular una denuncia contra actos o normas ya declarados inconstitucionales. Sin embargo, su estructura es la de una **denuncia genérica**, carente de consecuencias jurídicas automáticas. Su aplicación se caracteriza por:

1. No exigir que el acto esté en ejecución material.
2. Asignar competencia por domicilio del denunciante.
3. Limitarse a una simple vista de tres días.
4. No prever reparación ni nulidad automática.
5. No establecer consecuencia disciplinaria ni vinculación directa al desacato.

Esto implica una simulación procesal. Una declaratoria general tiene efectos de nulidad absoluta; sin embargo, el artículo 210 la reduce a un trámite que no repara, no suspende, y no sanciona.

La Corte ha tenido que corregir esto mediante jurisprudencia:

- **Registro 2027481:** El afectado puede elegir entre juicio de amparo indirecto o denuncia por incumplimiento.
- **Registro 2022453:** No se actualiza la improcedencia manifiesta del artículo 61 fracción VIII cuando el acto se funda en norma derogada por DGI.
- **Registro 2026649:** Debe prevenirse al quejoso para elegir entre amparo o denuncia.
- **Registro 2024812:** No procede queja contra la admisión de una denuncia por DGI.
- **Registro 2022509:** La denuncia es improcedente si el acto no deriva de norma invalidada
- —esto delimita su alcance.

Evidencia criptográfica · Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: Promocion25640_1.pdf
Secuencia: 8014641

Este documento digitalizado es copia fiel de su versión impresa, la cual corresponde a su original.

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Estado del Certificado:	OK	Vigente
	CURP:	GOAM780123HVZNR00			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6620636a6632000000000000000000000018064	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-08-29T05:56:36Z / 2025-08-28T23:56:36-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA256/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	15 9d 81 fb a6 91 bc 91 a8 fe f9 8d 7a a6 d0 da 0f f7 58 e3 25 39 e6 9b ad d5 55 88 93 61 d5 fa 44 89 26 45 85 8b 13 70 97 bb 67 88 49 cc 26 3c ae c2 63 43 97 2a f5 05 29 56 f6 5a 3c e6 33 7c 87 19 64 1e 2d cd ad d3 fc ed 5c b1 e5 07 b5 00 5d a9 92 ba 02 46 ef 9e 4d 51 4e 31 fa 1d 82 43 88 02 14 0e e6 b9 2e c5 98 fb db db 7f 36 b9 8a 13 d4 b0 14 14 24 c2 23 49 04 db 2e be c8 0e 3b 5d 75 54 21 f6 36 49 d4 9d 45 f4 51 2b ee a4 ed 16 55 9e da 72 9a 4e a4 5d 3e 50 6b 0f d9 de a0 a4 d4 e1 7f 4e 94 04 a8 9a 34 ed 55 f0 42 62 65 ba 05 9b 56 b5 de b5 40 83 5e 60 a4 4f 50 30 b9 de 39 fc 18 b8 64 d4 c5 8c 48 0a 1f cd aa b4 39 99 23 b2 cd f7 cb 64 32 0c f2 11 0f fa 34 5b 18 31 60 e7 41 de ab 76 29 b6 fb 9a ed ed b1 4b c4 17 e5 55 b2 ca 86 44 ce 1e c1 49 a1 ab 85 78			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-08-29T05:56:36Z / 2025-08-28T23:56:36-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6620636a6632000000000000000000000018064			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	2025-08-29T05:56:36Z / 2025-08-28T23:56:36-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	417190			
	Datos estampillados:	EEE9E4E03C2E3B9E35AF72826358B5216CD5471088A41FEBE3E952D7C84F49C9 D0D3C82DA546BB8CC75644124195FF8B803B2033E85270BAF6C7442B0B6843EE			

MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO
 706a6620636a6632000000000000000000000018064
 25/08/25 11:59:59

25/08/25 11:59:59 706a6620636a6632000000000000000000000018064 MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO

Evidencia Criptográfica - Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: Promocion26106_2.pdf
Secuencia: 8093196

Este documento digitalizado es copia fiel de su versión impresa, la cual corresponde a un documento electrónico.

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Estado del Certificado:	OK	Vigente
	CURP:	GOAM780123HVZNR00			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6620636a663300000000000000000006a42	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-09-30T06:06:26Z / 2025-09-30T00:06:26-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA512/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	28 66 0c 4d 80 eb 28 4a 49 92 54 04 cf 51 f3 bd 1e 4c 11 47 e7 bc e2 dd fc 98 47 06 e9 c5 e9 dc 0c de fd 25 64 c1 0b 8b 30 fb a9 27 90 db 9c c5 e2 c6 6b 25 4d 45 f2 ca 0b 47 b1 61 e8 72 8c 1f fd e1 43 4f 4c 09 e9 3c f3 e4 e8 c0 f1 1c 00 1c 42 0c b2 54 07 cf 8f 4e 55 aa c9 f0 8d ed ca a7 39 ac 00 eb 3f 5c ac 96 2d 69 bb ff 3c c4 73 17 90 4f d3 92 4f 8f 72 74 92 93 d4 c0 18 f7 11 c9 76 2b 6f c0 b6 d0 c5 f5 94 6d 7d d3 dd 96 c9 94 3f 13 69 5a 60 4c 65 76 bb 71 ed c4 70 79 cd d2 c1 64 06 a8 ba c5 dd 45 f6 47 e5 77 10 63 93 f2 0f aa c2 30 b4 ce 38 7e 6e 6a 00 a1 0d 9c fb c8 ae 11 0b f2 c6 3c 97 a4 54 e5 89 09 1a 75 73 6d 35 18 9b 3d fd dc 28 05 38 2f a8 21 9b dd 71 66 ae 5c fc a4 e0 12 f0 fb 4c 0a e9 64 c8 42 f9 61 17 b9 a3 4b 7e 9f 8a 5a e4 f6 14 bc ec b2 fb d0 1f 92 2b 76 0d 72 1a 25 28 54 62 5a d5 f7 0b 05 d4 d4 f4 6c e7 8a 14 49 e2 25 88 a3 37 04 90 37 0a 95 c8 a1 e1 34 a7 ee 09 0e 71 1b b7 92 79 02 6b 08 75 a4 a2 b3 a7 e0 bc af 28 b3 c3 b9 eb 61 c2 79 9f f6 fc 5f 38 0f 3b d6 f3 05 b0 e0 08 c4 30 02 07 3a f9 16 57 8c 1c df 80 c3 57 7f 7e 94 dc d8 8e 16 f7 83 5a cb e2 20 91 9e 13 da f1 2a 00 35 48 92 bc bd 10 25 a6 a9 aa 80 61 a3 32 1f			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-09-30T06:06:26Z / 2025-09-30T00:06:26-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6620636a663300000000000000000006a42			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	2025-09-30T06:06:26Z / 2025-09-30T00:06:26-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	519919			
	Datos estampillados:	BA8ABA66057E13B19CC5AA19989A9E5F3F89257B1E24A5B67930488C9580628 586C444DE8E9244B1CA22D79EA5B8CB99B9EC134D57BB082B03B443FD3B9C007			

MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO
 706a6620636a663300000000000000000006a42
 25/09/2025 10:39:53

b8887a86605b3e2b990c6479995985c0689050c14b45556d79a0788d9b8f62658c0e4d48a9233b0ad8e2479463880f99b0b04cf1a4d159db08bb42d633096807

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:

1414003000000000052386245.p7m

Autoridad Certificadora:

Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante(s): 1

Este documento digital es una copia fiel de su versión física o electrónica, la cual corresponde a su original.

FIRMANTE				
Nombre:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.00.6a.42	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha (UTC/ CDMX)	30/09/25 20:53:47 - 30/09/25 14:53:47	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA-SHA256			
Cadena de firma:	ce 34 17 bc 64 07 b9 c3 2d 01 e8 b1 27 fa 6f 12 12 c9 44 80 9c 49 ea f0 75 1b da e0 e0 1a b9 0e 3e ce 81 f7 22 a4 48 1b 6d 3f 35 49 23 61 bf c9 56 f3 e2 af 73 f9 86 44 08 47 f2 92 cc 3d a2 dd a1 4b d6 0f 9b 55 cc 6d 1b ae 18 de 01 5e 87 69 3d 53 a8 35 5e 04 02 4b b0 9c d3 0a e9 30 7d c5 23 bc 4d c8 c4 9f 4b 80 69 e2 3b fe 13 c9 f1 00 12 f1 28 00 c7 12 4e eb 1f 7e ba fa 70 05 2e 4c ba a5 1a df 14 e5 df 4e 14 47 f3 54 2c 01 89 25 0c 99 68 35 eb 7f 10 30 b1 4c 47 fc b7 b4 c3 20 c0 46 67 3c 1a 96 37 f2 f4 bb e5 54 b6 d6 f6 02 fc 73 dd 88 b9 a2 dd ea 0e 3f 51 cb a6 15 0b c9 d1 48 ce 2d 22 f7 35 3a ab f4 33 2d d5 e2 fa e1 6b fd 21 74 b3 5a 97 51 7a fb 14 bc 69 77 3c 4a b6 af f0 99 45 d7 4a c2 b0 2b 99 c3 46 e7 02 64 cd 23 c6 1d 8a 67 11 16 4b 0b 14 94 10 71 f9 9e 38 f1 80 25 5c d7 b6 eb 50 fa 1e 39 5c f5 b7 44 23 e6 cc 34 ae fb 2b 29 ec 6a b2 c3 22 84 df 36 ce 83 01 3b 51 18 37 17 c9 b0 2d 6f a1 77 5f 42 09 a3 50 23 c6 9c 6c 5e 41 09 e2 78 eb b9 1b 1e 02 0b 0b f1 8d 75 71 4c de 49 3c 23 2f c1 89 ab 64 83 12 3e c3 36 31 93 67 06 9f ef bd ec fa ed 92 eb 5d 72 d7 53 d3 6b ab b3 87 5a e4 9a cf 62 74 e6 da 43 69 5c e2 1f f3 34 00 98 6d a0 dd 7d			
OCSP				
Fecha: (UTC/ CDMX)	30/09/25 20:53:47 - 30/09/25 14:53:47			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.00.6a.42			
TSP				
Fecha : (UTC/ CDMX)	30/09/25 20:53:48 - 30/09/25 14:53:48			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	59420527			
Datos estampillados:	053KhAf+yYJoG4YwUaZgqQcKk08=			

ROSA/GI/ADALTIPE/GARCIBAJON
706a6620636a6633000000052386245.p7m
18/08/28 10:59:39

b978780e9eb37e2d959ce47756cf539fc0da8ec6c14b455ed7aa774bd0b8f27de35c08a14f34a5b0ad8fe447463389f1b4b1dfafefeb90f255b686dbd2d8470681c

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:

127452545_14140000310342940069970050510025.p7m

Autoridad Certificadora:

Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante(s): 1

Este documento digital es una copia fiel de su versión física o electrónica, la cual corresponde a su original.

FIRMANTE				
Nombre:	ROSA GUADALUPE GARCIA DELON	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.00.44.ed	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha (UTC/ CDMX)	01/10/25 20:44:42 - 01/10/25 14:44:42	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA-SHA256			
Cadena de firma:	92 63 2d 71 a1 a5 31 be d4 10 7d 4f e7 7c 93 21 1e cc 88 98 f4 a5 20 f9 e8 d1 b5 5e ea a2 91 7d d2 b5 46 e2 d4 98 8d 04 e9 74 96 57 8e d0 8f 25 ee 1a d6 70 c8 de 3c 18 0e 7e 98 c4 39 97 88 89 83 0c 96 9c ce 94 cc b7 fb 34 7f 67 5c cc 3d 7e 44 52 64 6b 7d e9 e1 79 50 32 8b 01 9f 9c 5a f9 7b 15 04 ea 70 1e ff a2 a9 7c 56 0c f2 69 9f 4f 96 59 4f fa 96 b0 39 db 44 70 a4 0b 56 6e f6 d6 58 05 1b 5f d6 8d 92 81 6a ac 3a 30 2f cd a7 2b 21 37 ff 1b 88 69 08 67 e7 9e 5d 92 24 e3 f9 f6 51 35 c8 bb 1c b2 f4 5a ba 3f 8f b5 e2 12 6e ff 35 27 3a a8 ad 83 77 1f 05 ab 51 59 2c 3a ec 4c 15 5f 6c e8 be 6d bf 3d 02 5e bd 30 91 59 cd e8 43 11 fa 3e f4 b4 b9 21 14 c3 00 2c e7 cf bb 09 86 41 87 75 25 e5 be 96 66 48 f1 e7 12 e3 ed 93 aa 37 bf d1 8f b2 2f 1c 44 80 02 38 cd e5 3b a8 23 d0 cb cc 72 dc 3a 56 a2 71 72 b2 e3 48 91 09 8b 18 f3 72 07 06 67 0a 09 97 89 a1 a2 5d 27 e7 11 84 db 1a c5 28 f7 fb f9 3b 10 7e 3f eb f1 ba 9a f4 c9 86 30 9a a7 34 cb 84 f7 fe 46 42 e6 4d 67 47 25 74 50 7c bc c6 18 b1 bb 65 6e c4 cc 8b 11 ee ca f3 59 ab d2 da 32 d7 87 9f 29 53 22 80 2d 57 77 9e bb bc 4b fe b9 b4 4e e3 3e 9b 28 77 42 b0 ce ae b2 38 d2 26 8e b4 64 ca 71 94 01 2d			
OCSP				
Fecha: (UTC/ CDMX)	01/10/25 20:44:42 - 01/10/25 14:44:42			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.44.ed			
TSP				
Fecha : (UTC/ CDMX)	01/10/25 20:44:42 - 01/10/25 14:44:42			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	60096101			
Datos estampillados:	SuH91huA3Gk5PkF4ND6ZkEMf+Y4=			

Evidencia Criptográfica - Firma electrónica certificada

Nombre del documento firmado: QT 149 2022 1.pdf

Secuencia: 8118477

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	JORGE RAYMUNDO SALAZAR FLORES	Estado del Certificado:	OK	Vigente
	CURP:	SAFJ750121HVZLLR01			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6620636a663200000000000000000008a72	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-10-07T19:40:40Z / 2025-10-07T13:40:40-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA1/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	2d 3e 42 be b5 f0 1f 50 00 4e 04 2b 39 e0 f7 79 32 21 45 40 1e b0 50 cf b6 49 01 c9 b9 63 c1 a8 57 c1 59 e5 09 90 d1 d9 4d 50 f3 3e aa 2a 96 d0 ab 6f 1c 58 b4 88 d3 dc f8 e7 dd c1 c6 37 67 ee 18 79 c5 8e 7f 84 11 26 f4 b3 64 32 01 59 1f 37 2f 3e bc dd 3b ad e7 43 70 63 dd 95 a7 c8 96 cb f3 37 ef ca f4 fc 1f 66 04 e3 f2 a0 51 ba 8e 9c aa 85 9c cc 81 36 c9 d2 8b 88 69 62 08 b1 04 49 56 b9 55 06 af 5e 25 9e 40 4d 9d 2e af 30 b2 33 d8 69 3e a4 52 dc 7c 24 09 2f 71 ef d7 30 a3 2b 2f 72 45 1d 49 4f 47 e7 cd 82 da 10 c6 73 c4 ea 36 d1 b0 d8 43 f9 fb 16 8a ca e9 d5 ba f1 a5 7f 2a 51 78 16 ae c1 07 a8 74 bd ae 4d ce f0 95 1f 6f 09 e1 99 d4 e1 c7 0f 75 5b fb 05 0f f9 0a 86 ad 61 b1 17 7b dc 60 c8 ee 75 e6 d8 62 c7 79 a4 9c 22 88 73 71 51 1b 63 ff ef 1b 7e b2 84 25 71			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-10-07T19:40:41Z / 2025-10-07T13:40:41-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6620636a663200000000000000000008a72			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	2025-10-07T19:40:40Z / 2025-10-07T13:40:40-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	553838			
	Datos estampillados:	B978780E9EB37E2D959CE47756CF539FC0DA8EC6C14B455ED7AA774BD0B8F27D E35C08A14F34A5B0AD8FE447463389F1B4B1DFAFEB90F255B86DBD2D8470681C			

b978780e9eb37e2d959ce47756cf539fc0da8ec6c14b455ed7aa774bd0b8f27de35c08a14f34a5b0ad8fe447463389f1b4b1dfafefeb90f255b86dbd2d8470681c